

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
JISMONIY TARBIYA, SPORT NAZARIYASI VA USLUBIYATI KAFEDRASI**

**“JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDAGI ILMIY TADQIQOTLAR
HAMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH
ISTIQBOLLARI”**

2024-yil 17-dekabr

**“ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ВНЕДРЕНИЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА”**

17 декабрь 2024 год

**"SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION AND
SPORT PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE
TECHNOLOGIES"**

December 17, 2024

CHIRCHIQ – 2024

BASKETBOLCHI TALABA-QIZLARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH

Kurbanova N.S.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Chirchiq shahri, O'zbekiston

e-mail: ret.0210@mail.ru

Kalit so'zlar: basketbol, jismoniy tayyorgarlik, texnik-taktik harakatlar, mashg'ulot, musobaqa.

Ключевые слова: баскетбол, физическая подготовка, технико-тактические действия, тренировка, соревнования.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi va zarurati. Dunyoda sportning o'yin turlarida, xususan basketbolda, nafaqat sportchilarning jismoniy sifatlari va qobiliyatlari, balki texnik-taktik harakatlarini takomillashtirish imkoniyatlari bilan uzviy bog'liq bo'lgan raqobat yildan-yilga ortmoqda. Basketbol shiddat bilan rivojlanib, tobora ommaviylashib borayotgan bo'lib, mashg'ulotlarni tashkil qilishning zamonaviy yo'nalishlarini izlab topish, tayyorgarlikning turli bosqichlarida sportchilarning texnik-taktik harakatlarini takomillashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, basketbol bo'yicha musobaqalarda texnik-taktik harakatlar o'zgaruvchanligi, harakatlarni bajarishda yuqori darajada texnik mahoratning egallaganligi va taktik vaziyatlarni to'g'ri hal eta olish xalqaro sport musobaqalarida yangi marralarni qo'lga kiritish imkoniyatlarini ochib bermoqda. Shu sababli yuqori malakali basketbolchi talaba-qizlarning texnik-taktik harakatlarini takomillashtirishda tayyorgarlik tizimining har bir bosqichida mashg'ulotlar jarayonini sifatli boshqarish mexanizmlarini ishlab chiqish zarurati yuzaga kelmoqda.

Respublikamizda ommaviy sport turiga aylangan basketbol bilan shug'ullanish uchun yoshlarni jalb qilish, ularning qobiliyati va iqtidoriga qarab tanlash va saralab olish, ularning yuqori malakali sportchilar bo'lib shakllanishida tayyorgarlik tizimini to'g'ri yo'lga qo'yish, yetakchi davlatlar bilan musobaqalasha oladigan darajaga olib chiqish, xalqaro talab va standartlar asosida mashg'ulotlarni yuqori saviyada tashkil etuvchi mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha ko'plab ishlar olib borilmoqda. Bunda "Basketbolni ommaviylashtirish va har tomonlama rivojlantirish maqsadida tuman (shahar) bolalar-o'smirlar sport maktablarida ayollar basketboli, futzal (basketbol) va sohil basketboli guruhlarini tashkil qilish, ular o'rtasida muntazam ravishda musobaqalarni o'tkazish orqali yuqori malakali sportchilarni tayyorlash"³ vazifalari belgilab berilgan. Basketbolda sportchilarning maydonda yuqori shiddatda harakatlanish, to'pni turli yo'nalishlarda uzatishlar, texnik usullar bajarish va yuqori taktik kombinatsiyali vaziyatlarni ro'yobga oshirish uchun yuqori darajada tayyorgarlik talab etilmoqda. Bunday sharoitda o'yinchilar tomonidan to'pni nazorat qilish va uni yuqori tezlikda boshqarish, sportchilarning texnik-taktik harakatlarini takomillashtirish zarurati yuzaga kelmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda tezlikda

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-dekabrda PF-5887-son "O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.

harakatlanish va yuqori tezlikda usullarni bajarish, tezkor taktik vazifalarni samarali hal qilish uchun yuqori tezlikda texnikani o'zlashtirish, o'yin sifatini yaxshilash, o'yin harakatlarining intensivligini oshishi, natijada tezlikni rivojlantirish hamda mashg'ulot jarayonini ilmiy asosda tashkil etish soha olimlari oldida turgan asosiy muammolardan biri sifatida qaralmoqda. Basketbolchilar tomonidan bajariladigan texnik-taktik harakatlarni takomillashtirish muhim uslubiy shartlardan biri sanaladi. Jismoniy sifatlarni rivojlantirish, yuqori shiddatli o'yin sharoitlarida maydonni ko'rish, eshitish, ayniqsa mushak-skelet sezgilari, atrof-muhitni his qilish kabi qobiliyatlarni rivojlantirish hamda musobaqa faoliyatida texnik-taktik harakatlarning samaradorligini oshirish masalasi dolzarbligicha qolmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 3-noyabrdagi PQ-4877-sonli "Jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish va ilmiy salohiyatni oshirish chora - tadbirlari to'g'risida"gi, 2021-yil 5-noyabrdagi PQ-5279-sonli "Sport ta'limi tizimini tubdan takomillashtirish orqali olimpiya va paralimpiya sport turlari bo'yicha sportchilar zaxirasini shakllantirish sifatini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2021-yil 5-noyabrdagi PQ-5282-sonli "Yurish, yugurish, mini-futbol, badminton, stritbol va "Workout" sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 25-oktabrdagi 864-son "O'quvchi va talaba yoshlar o'rtasida o'tkaziladigan respublika sport musobaqalari tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi qarori hamda ushbu sohaga doir boshqa me'yoriy - huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Mamlakatimiz olimlaridan basketbol sport turi bo'yicha qator ishlar olib borilgan bo'lib, bunda basketbolda yuqori malakali sportchilarning o'yin faoliyati parametrlarini tahlil qilish, maxsus mashqlar asosida basketbol bo'yicha malakali sportchilarning taktik tayyorgarligi muammolari, uni hal qilish istiqbollari A.A.Pulatov, L.R.Ayrapetyans, A.A.Boltayev, A.U.Ummatov, A.A.Kochkarov, F.V.G'aniyeva, Sh.M.Nurmatova, F.A.Pulatov, X.A.Tashpo'latov, kabi olimlar tomonidan tadqiq qilingan.

Olingan ma'lumotlar hozirgi kunga qadar texnik-taktik tayyorgarlikni takomillashtirishni ta'minlovchi omillar, xususan, o'quv-mashg'ulotlarda beriladigan yuklamalar shiddatini o'rganish va tahlil qilish tadqiqot muammosini belgilash imkonini beradi. Qo'yilgan muammo yuqori malakali basketbolchi talaba- qizlarning texnik-taktik harakatlarini takomillashtirish uslubiyatini ishlab chiqish hamda basketbolchi-talaba qizlarning texnik-taktik mahoratini oshirish bo'yicha tanlagan mavzumizning dolzarbligini belgilaydi.

Mazkur muammoni hal qilish maqsadida bir qancha tavsiyalarni berib o'tmoqchimiz:

- basketbolchi talaba-qizlarning o'quv mashg'ulot jarayonidagi yuklamalar shiddatini o'rganish;
- mashg'ulot yuklamalarini optimallashtirishga qaratilgan maxsus mashqlar majmuasini tuzish;

•yillik tayyorgarlik mashg'uloti uchun maxsus dastur ishlab chiqish va amaliyotga tadbiq etish.

O'ylaymizki, yuqorida ko'rsatilgan tavsiyalar amalga oshirilsa, basketbolchi talaba-qizlarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish yo'lida olib borilayotgan izlanishlar o'z samarasini beradi.

SPORTNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Kurbanova N.S., o'qituvchi

Bayxurazova D., talaba

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Chirchiq shahri, O'zbekiston

e-mail: ret.0210@mail.ru

Kalit so'zlar: Sport, sport tadbirlari, ommaviy sport, jismoniy tarbiya, sog'liqni saqlash, salomatlik, ta'lim.

Ключевые слова: Спорт, спортивные мероприятия, массовый спорт, физическое воспитание, здравоохранение, образование.

Sportning yurtimizdagi ahamiyati. Bugungi kunda O'zbekistonda sportni rivojlantirishda bir qator dolzarb muammolar mavjud. Ularni yechish uchun turli yondashuvlar va strategiyalarni ko'rib chiqish zarur. Chunki O'zbekistonda sportning ahamiyati tadbirlarda, musobaqalarda, sport inshootlarida va sport siyosatida o'z ifodasini topmoqda. Bu jarayon davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi zarur bo'lib, barcha qatlamlarni sport bilan shug'ullanishga undaydi. Sport yurtimizda har tomonlama muhim ahamiyatga ega. Misol uchun sog'liqni saqlash, yoshlarni tarbiyalash, milliy g'urur, iqtisodiy rivojlanish, xalqaro aloqalar, ijtimoiy integratsiya, siyosiy. Shu sababdan uni muammolarini yechish va rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

1. Jismoniy sog'liqni saqlash: Sport ta'limi va jismoniy faoliyat odamlarning jismoniy sog'lig'ini yaxshilaydi, sog'lom turmush tarzini rag'batlantiradi. Bu, o'z navbatida, jamiyatda kasalliklarning kamayishiga olib keladi.

2. Yoshlarni tarbiyalash: Sport yoshlarning intizom, qat'iyat va jamoaviylik sifatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Yoshlarni sportga jalb qilinishi orqali ularning ma'naviy va axloqiy rivojlanishi ta'minlanadi.

3. Milliy g'urur: O'zbekiston sportchilari xalqaro musobaqalarda muvaffaqiyat qozongan sari, milliy g'urur va birlik hissi kuchayadi. Bu, o'z navbatida, jamiyatda o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi.

4. Iqtisodiy rivojlanish: Sport sanoati iqtisodiy taraqqiyotga hissa qo'shadi. Sport tadbirlari va musobaqalar, turizm, mahalliy biznesni rivojlantiradi, yangi ish o'rinlarini yaratadi.

5. Xalqaro aloqalar: Sport orqali O'zbekiston boshqa mamlakatlar bilan aloqalarini mustahkamlashi mumkin. Xalqaro musobaqalar va tadbirlar orqali O'zbekistonni jahon miqyosida tanitish imkoniyati bor.

6. Ijtimoiy integratsiya: Sport turli qatlamlarga va ijtimoiy guruhlarga ega bo'lgan odamlarni birlashtirishda muhim omil hisoblanadi. Sport tadbirlari orqali insonlarning bir-birini tushunishi va hamjihatligi ta'minlanadi.

MUNDARIJA

YANGI O‘ZBEKISTONDA JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDA ILMIY TADQIQOTLAR HAMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI.

<i>Akramov J.A. RSHSSSG.</i> Summary of lower extremity kinematics in the technique of shooting the ball into the goal by jumping after three steps	3
<i>Akramov J.A. RSHSSSG.</i> Summary of upper extremity kinematics in the technique of shooting the ball into the goal by jumping after three steps	8
<i>Amirov J.O. NamDU.</i> 11-12 yoshli futbolchilarni koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirish vositalari va usullari	13
<i>Arabov X.S. O‘zDJTSU.</i> Ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchi shaxslarni (futbol) sport turiga tayyorlash muammolari bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borilganligi	16
<i>Ayxodjayeva M.S. O‘zDJTSU.</i> Jismoniy tarbiya va sport universiteti talabalari mustaqil faoliyatini jadallashtirish muammolari	20
<i>Azimov Z.N. O‘zDJTSU.</i> Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida kanoeda eshkak eshuvchilarning zamonaviy vositalar hamda kanoe trenajoridan foydalanish orqali muvozanatini oshirish	22
<i>Ilyosova M.S. O‘zDJTSU.</i> Boshlangich tayyorgarlik davrida yosh stol tennischilarni jismoniy sifatlarini rivojlantirish metodikasi	24
<i>Ишумов Б.А. ЎзДЖТСУ</i> Ўқув тайёргарлик босқичида шуғулланувчи брассист сузувчиларнинг оёқ кучини ошириш	27
<i>Jiyanov O.M. O‘zDJTSU.</i> Yosh qo‘l jangichilar maxsus jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda mashg‘ulot yuklamalarini nazorat qilish	30
<i>Jiyanov O.M. O‘zDJTSU. Arabboyev Q.T. QDPI.</i> Yosh qo‘l jangichilar jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda mashg‘ulot yuklamalarini nazorat qilish	35
<i>Jumagulova A.A. O‘zDJTSU.</i> Dzyudochilar ko‘p yillik tayyorgarligining tuzilishi va o‘ziga xos xususiyatlari	39
<i>Jumagulova A.A. O‘zDJTSU.</i> Dzyudochilarning jismoniy tayyorgarlik asoslari va funksional holat ko‘rsatkichlari	42
<i>Karimov N.A., Anvarova G.A. O‘zDJTSU.</i> Parabadmintonning o‘zbekistonda rivojlanishi va ahamiyati	45
<i>Kurbanova N.S. O‘zDJTSU.</i> Basketbolchi talaba-qizlarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish	52
<i>Kurbanova N.S., Bayxurazova D. O‘zDJTSU.</i> Sportni rivojlantirishning dolzarb muammolari va yechimlari	54
<i>Mamishhev O.E. O‘zDJTSU.</i> Uloq-ko‘pkarichilarning jismoniy tayyorgarlikini rivojlantirish	56
<i>Mamishhev O.E. O‘zDJTSU.</i> Uloq-ko‘pkari bilan shug‘illanuvchi chavandozlarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish xususiyatlari	58